

Giona, la Balena e l'Albero di Zucche

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino, Torino, Italy

Santa Maria in Valle Porclaneta, in Abruzzo, è una chiesetta situata nei dintorni di Rosciolo dei Marsi, alle falde del massiccio del Velino. Il pulpito fu realizzato nel 1150 da Roberto di Ruggero e Nicodemo da Guardiagrele. La scala del pulpito è decorata da due pannelli scolpiti con scene dalla vita del profeta Giona. Uno dei pannelli ci offre lo spunto per raccontare di una disputa molto accesa che ci fu tra due padri della Chiesa, Girolamo e Rufino di Aquileia, e che riguardò la traduzione dall'ebraico del nome della pianta protagonista della parabola che chiude il libro di Giona.

Written in Torino, Italy, 28 October 2018, revised 18 November and submitted Zenodo

DOI: 10.5281/zenodo.1490673

L'Abruzzo possiede molti tesori d'arte da scoprire e valorizzare. Uno di questi tesori è la chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, dell'undicesimo secolo. Essa è una chiesetta situata nei dintorni di Rosciolo dei Marsi, alle falde del massiccio del Velino. Il pulpito della chiesa fu realizzato nel 1150 da Roberto di Ruggero e Nicodemo da Guardiagrele. La scala del pulpito è decorata da due pannelli scolpiti con scene dalla vita di Giona (Figure 1 e 2). Un pannello mostra Giona gettato dalla nave su cui viaggia ed ingoiato dalla balena, e l'altro mostra il profeta rigurgitato sulla riva del mare e poi seduto sotto un albero di zucche. Questo secondo pannello ci offre lo spunto per parlare di una disputa molto accesa che ci fu tra due padri della Chiesa, Girolamo e Rufino di Aquileia, riguardante proprio Giona e le zucche.

Vediamo intanto come mai Giona finisce ingoiato dall'animale marino, che noi diciamo comunemente essere una balena, ma che viene di solito rappresentato come un grande pesce con sembianze di fantasia.

Il Signore comanda a Giona di andare a predicare a Ninive. Giona fugge invece a Tarsis su una nave che è investita da una tempesta e rischia di colare a picco dalla violenza delle onde. Giona, ritrovato il coraggio, svela ai compagni di viaggio che la colpa dell'ira divina è sua, poiché ha rifiutato di obbedire al Signore. Dopo aver invano tentato di guadagnare la riva per farlo sbarcare, i marinai gettano in mare il profeta che viene inghiottito da un grande pesce. Dal ventre del pesce, dove rimane tre giorni e tre notti, Giona rivolge a Dio la sua preghiera. Dietro comando divino, il pesce rigetta Giona sulla spiaggia.

Giona può così svolgere la sua missione di predicare agli abitanti di Ninive. Contro ogni aspettativa, gli abitanti di Ninive gli credono, proclamano un digiuno, si vestono di sacco. Dio decide di risparmiare la città. Giona però non è contento del perdono divino. Deluso dal non vedere la punizione della città, chiede a Dio di farlo morire.

Ma il Signore gli rispose: «Ti sembra giusto essere sdegnato così?». Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Il Signore fa crescere una pianta di ricino sopra la sua testa per apportargli ombra ed egli se ne rallegra moltissimo. Ma all'alba del giorno dopo Dio manda un verme a rodere il ricino che muore. Il sole e il vento caldo flagellano nuovamente Giona, che invoca di nuovo la morte.

*Dio dice allora a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino?». Egli rispose: «Sì, è giusto; ne sono sdegnato da morire!». Ma il Signore gli rispose: «Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita! E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città, nella quale vi sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali?».*¹

Figura 1 – Il pannello che decora la scala del pulpito di Santa Maria di Porclaneta, dove si vede Giona gettato in mare dalla nave ed ingoiato da un grosso pesce (Image adapted from a courtesy picture by Mongolo1984, for Wikipedia).

¹ <http://ora-et-labora.net/bibbia/giona.html>.

Figura 2 – Il pannello del pulpito di Santa Maria di Porclaneta dove si vede Giona rigettato dal pesce e seduto sotto un albero di zucche (Image adapted from a courtesy picture by Mongolo1984, for Wikipedia).

Il Libro di Giona - come vediamo dal testo CEI della Bibbia, testo che abbiamo riportato sopra ed estratto dal sito ora-et-labora.net - si conclude con una parabola che parla di un albero di ricino. Ma nel pannello mostrato nella Figura 2 c'è Giona seduto sotto un albero da cui pendono delle zucche. Ricordiamo che la cucurbitacea è pianta rampicante e quindi dobbiamo vederla avvolta all'albero da cui poi sembrano pendere i frutti. Nello stesso pannello vediamo il profeta rigurgitato dal pesce, mentre nel pannello mostrato nella Figura 1, lo vediamo gettato in mare ed ingoiato dal pesce.

Tornando all'albero, come mai vediamo Giona sotto l'albero di zucche e non sotto un albero di ricino come detto dalla Bibbia? La spiegazione viene dal *Dizionario dei simboli cristiani*, di Edouard Urech, pubblicato dalle Edizioni Arkeios, 1995.

Come detto nel *Dizionario*, la prima scena relativa alla vita di Giona che viene di solito rappresentata nell'arte cristiana è quella che mostra il profeta gettato in mare ed ingoiato dal pesce. La scena è simbolo di morte e resurrezione (non a caso Giona resta tre giorni e tre notti nella Balena). La seconda scena di solito rappresentata, dopo quella del pesce che lo ingoia, mostra il profeta seduto sotto un albero ricco di fronde o completamente secco. E' allusione quindi alla parabola che chiude il libro, la parabola che fa comprendere che se Giona ha pietà di un albero, anche Dio ha il diritto di aver pietà di coloro che si

pentono.

L'albero è definito nella Bibbia in ebraico come un albero di kikajon, il ricino. Il *Dizionario dei simboli cristiani* ci racconta come, proprio sulla traduzione di questo termine, sia sorta un'aspra polemica tra teologi. *"La parola ebraica kikajon indica il ricino, ma i LXX (traduzione greca dell'Antico Testamento del III secolo a.C.) rendono questa parola con kolokunté (zucca), versione accettata per parecchi secoli. Nella sua famosa traduzione latina della Bibbia [la Vulgata], Gerolamo traduce questa parola con hedera (edera). Il suo amico Rufino di Aquileia si strappava i capelli, dicendo: una simile correzione presuppone che i LXX hanno sbagliato, e ciò lascia intendere che tale traduzione sarebbe stata privata (su questo punto) dell'azione dello Spirito Santo; giungeva fino a chiedersi che cosa sarebbero divenuti gli affreschi che rappresentavano Giona sotto una pianta di zucca, se si dovesse correggerli sostituendo la cucurbitacea con l'edera ... in attesa che quest'ultima venisse sostituita, a sua volta, da un altro arbusto."*

Girolamo (347 ca. - 420) e Rufino di Aquileia (345 ca. - 410) furono due Padri della Chiesa. Entrambi erano cresciuti vicino ad Aquileia alla scuola del vescovo Cromazio, ed erano diventati traduttori ed esegeti. Benché fossero amici, vennero in polemica molto violenta intorno all'ortodossia di Origene².

Girolamo è molto conosciuto per la sua traduzione in latino della Bibbia, derivata dalla versione greca dei Settanta. Sia la traduzione latina che quella greca erano conosciute come Vulgata. La Vulgata in lingua greca, spesso indicata col numero LXX secondo la numerazione latina, è la versione della Bibbia dall'ebraico fatta ad Alessandria d'Egitto verso la metà del terzo secolo a.C.. Il Concilio di Trento del 1546 decretò la Vulgata di Girolamo come la sola autentica tra le versioni latine e stabilì che se ne pubblicasse un'edizione ufficiale.

Oltre che sull'ortodossia di Origene, Girolamo e Rufino si scontrarono quindi anche sulla traduzione del termine kikajon. Come ci dice Edouard Urech nel *Dizionario*, il kikajon divenne l'origine di una strana disputa fra i due Padri della Chiesa, *"che né l'uno né l'altro riuscì a placare. Molti artisti avevano rappresentato Giona sotto un pergolato che sorreggeva un fusto sarmentoso guarnito di foglie e fiori di zucca, più o meno allungati come zucchine. La discussione passò dai teologi ai fedeli e non fu meno penosa."*

Ci racconta il *Dizionario dei simboli cristiani* che quando un vescovo provò a leggere il racconto di Giona nella nuova versione di Girolamo, e invece dell'albero di zucche parlò di un'edera, ci fu un notevole tumulto *"e si gridò al sacrilegio; ne seguì una sommossa."*

² <http://dimensionesperanza.it/patologia/item/3372-la-lite-tra-girolamo-e-rufino-due-umani-padri-della-chiesa-marco-ronconi-.html>

Sant'Agostino trattò in guanti bianchi Gerolamo, scrivendogli una lunga epistola, alla quale egli rispose aspramente, ma riconobbe, dopo dei brutti giochi di parole sul suo contraddittore, che non esistevano in latino parole corrispondenti alla pianta in questione, perché essa era sconosciuta nel mondo occidentale. Tutto ciò non spiega - dice Edouard Urech - il fatto che la zucca, o la zucchina, siano divenute gli attributi costanti di Giona."

Potrebbe essere che la zucca, almeno quella conosciuta in Europa in antichità, non è pianta perenne ma annuale e che quindi nasce e secca, come l'albero di Giona, a simboleggiare morte e rinascita. Forse è anche simbolo dell'animo del profeta, così altalenante nei suoi propositi. Ma forse la spiegazione più semplice è che il racconto di Giona sia stato in origine un antichissimo racconto di tradizione popolare, che aveva la zucca come protagonista in quanto cibo molto comune.

Wikipedia³ ci dice che le zucche sono riportate anche nel Corano. *Se non fosse stato uno di quelli che glorificano Dio, sarebbe rimasto nel ventre (della balena, cfr) fino al Giorno della Resurrezione (Corano, sūra 37, Āyāt 143-144). Non appena Giona fu arrivato sulla riva del mare, Dio gli fece crescere una pianta di zucche. La sura 37 afferma che Giona riuscì a convertire gli abitanti di Ninive.*

In effetti, a qualche lettore potrebbe sembrare strano che Giona sia stato rappresentato in tempi antichi con una pianta che, in genere, si ritiene originaria dell'America. Da Wikipedia: "La zucca è stata importata in Europa dai coloni spagnoli dall'America"⁴. Come ci spiega però l'Istituto Superiore Zanelli⁵, a Roma "dal I° secolo a.C. al III° d.C. [la zucca] figura nelle mense semplici allo stesso prezzo del cocomero e la sua comparsa nei pranzi citati da Marziale a Plinio ne preannuncia la fortuna in età moderna, mentre è presente nei manuali di orticoltura e in tutti i ricettari, dall'anonimo toscano della fine del '300 sino all'Artusi." Insomma, c'è zucca e zucca, e quella di Halloween, che oggi è l'archetipo di zucca, è arrivata in Europa dall'America.

Al sito www.24live.it⁶, troviamo un interessante articolo dove l'autrice, Elena Grasso, spiega come i testi antichi dimostrino che la zucca era conosciuta nel bacino del mediterraneo già ai tempi dei greci e dei romani. "Nella satira di Seneca intitolata *Apolokyntosis*, cioè la deificazione di una zucca (dal greco Ἀποκολοκύντωσις con chiaro riferimento ad κολόκυνθα cioè zucca, ancor oggi, in greco zucca si dice κολοκῦθι), l'imperatore Claudio era definito appunto "zuccone". Inoltre, Marziale (libro XI, 31) scrisse

3 [it.wikipedia.org/wiki/Giona_\(profeta\)](http://it.wikipedia.org/wiki/Giona_(profeta)), sito visitato il 10 Novembre 2018

4 it.wikipedia.org/wiki/Zucca, sito visitato il 10 XI 2018

5 www.zanelli.gov.it/zucche/introduzione.htm, sito visitato il 10 XI 2018

6 <http://www.24live.it/86779-la-zucca-e-di-stagione-una-ricetta-dal-sapore-antico-e-le-sue-origini-nel-bacino-del-mediterraneo>

di un pranzo a base di zucche, dall'antipasto al dessert, noioso come non mai ma molto economico per l'anfitrione Cecilio. Le zucche sono citate anche da Dioscoride e Plinio il vecchio (il primo ad utilizzare il nome di cucurbita), e l'uso di alcune specie di Lagenaria (dal greco làgenos, fiasco, forse da lagon, spazio vuoto) ci è stato tramandato in molte raffigurazioni alto-medievali ben precedenti i viaggi di Colombo." In effetti, nell'illustrazione della scena di Giona che vediamo nella Figura 2 c'è proprio la zucca a fiaschetta.

Concludiamo la nostra discussione su Giona e le zucche ricordando che nel Martirologio Romano, alla data del 21 settembre, si legge "*Commemorazione di san Giona, profeta, figlio di Amittai, sotto il cui nome è intitolato un libro dell'Antico Testamento; la sua celebre uscita dal ventre di un grosso pesce è interpretata nel Vangelo come prefigurazione della Risurrezione del Signore*".

Appendice

Ecco una piccola nota sulla bottega di artigiani ed artisti che ha creato il pulpito di Santa Maria in Valle Porclaneta. Le informazioni vengono dall'articolo "Ruggero, Roberto e Nicodemo", da www.treccani.it, di M.L. Fobelli - Enciclopedia dell'Arte Medievale (1999).

Ruggero, Roberto e Nicodemo erano scultori appartenenti a una bottega che operò in varie località dell'Abruzzo intorno alla metà del secolo dodicesimo. La prima testimonianza della loro attività è costituita da un ciborio - elemento architettonico a forma di baldacchino che sovrasta l'altare maggiore – che si trova nella chiesa abbaziale di San Clemente al Vomano, in provincia di Teramo. Tal ciborio può essere attribuito a Roberto e a suo padre Ruggero. Nell'abbazia di San Clemente a Casauria, in provincia di Pescara, la stessa bottega realizzò un ciborio, oggi andato perduto, e forse commissionato dall'abate Oldrio negli anni 1136-1147, come quello esistente a San Clemente al Vomano,

Nel 1150 Roberto, non più associato al padre ma a Nicodemo, creò e firmò il pulpito nella chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, secondo quanto si legge proprio nell'iscrizione lungo il parapetto della scala. Il pulpito ha un programma iconografico che si può parzialmente ricostruire grazie al confronto con i pulpiti di Santa Maria del Lago a Moscufo e di S. Stefano a Cugnoli. Dei simboli dei quattro evangelisti resta solo il corpo acefalo del leone. Entro dei riquadri, sono raffigurati due diaconi con il turibolo e con il libro – forse i santi Stefano e Lorenzo -, poi c'è la Lotta di Davide con l'orso e la Danza di Salomè. Lungo il parapetto della scala si svolgono le Storie di Giona. I due scultori eseguirono nella stessa chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta anche il ciborio.

Secondo una lapide, una volta murata a sinistra dell'altare, nel 1151 Nicodemo avrebbe costruito un ciborio nella chiesa parrocchiale di S. Cristinziano a San Martino sulla Marrucina presso Guardiagrele, in provincia di Chieti. L'edificio è andato distrutto da una tromba d'aria nel 1919. Nel 1159 Nicodemo da solo firmò ed eseguì il pulpito di Santa Maria del Lago a Moscufo, come indicano le iscrizioni. L'ultima opera documentata è il frammentario pulpito della chiesa di S. Stefano a Cugnoli, proveniente dalla chiesa di S. Pietro, eseguito nel 1166 da Nicodemo.

Per quanto riguarda l'origine della bottega e lo stile delle opere, gli studiosi ne hanno variamente evidenziato gli influssi arabeggianti nelle decorazioni, negli ornati in cui sono simulati i caratteri cufici e poi anche nell'impiego dell'arco a ferro di cavallo o trilobo. L'articolo della Treccani ci spiega che l'influenza islamica è stata riconosciuta mediata attraverso la Puglia, la Sicilia, la Spagna (Córdoba, Toledo) e l'Africa settentrionale (Tunisia). I componenti della bottega, non abruzzese, sono stati ritenuti di origine normanna.